

Рубрика: агрохимия
УДК 631.474

DOI 10.5281/zenodo.18768060

КОМПЛЕКСНАЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Е.С. МАЛЫШЕВА

Белгородский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Белгород
e-mail: belgorod31@rosah.ru

Аннотация: исследования осуществляли с целью проведения комплексной агроэкологической оценки пахотных почв Белгородской области на основе индекса окультуренности с применением геоинформационных технологий. Для работы использованы материалы 11-го цикла агрохимического мониторинга почв, проведенного в 2019-2022 гг. Проанализировано около 70 тыс. отобранных проб почвы с площади более 1,3 млн га. В пробах по общепринятым в агрохимической службе методикам определяли рН солевой вытяжки, содержание органического вещества и подвижных форм фосфора и калия (по Чирикову).

Установлены оптимальные и минимальные значения агроэкологических параметров состояния почв для территории Белгородской области.

Для обработки данных и построения картограмм использовали веб-сервис «ГИС Агроэколог Онлайн», позволяющий в автоматическом режиме рассчитывать средневзвешенные индексы окультуренности и строить соответствующие картограммы для территорий конкретных землепользователей, муниципальных образований, субъектов РФ.

Ключевые слова: пахотные почвы; агроэкологическая оценка; геоинформационные системы, ГИС, индекс окультуренности, Белгородская область

ВВЕДЕНИЕ

Повышение плодородия почв выступает одной из составляющих более общей проблемы оптимизации использования земли и повышения продуктивности агроэкосистем. Решение данной задачи основывается на выборе оптимальных параметров почвенного плодородия. По Т.Н. Кулаковской (1990), оптимальные параметры – это определенное сочетание количественных характеристик и режимов почв, позволяющее максимально задействовать жизненно важные факторы растений, реализовать потенциал выращиваемых сельскохозяйственных культур и получить высокий урожай качественно.

Сами термины «окультуривание» и «окультуренность» почв введены в начале XX века М.А. Егоровым (1938), Н.П. Карпинским (1954), В.А. Францесоном (1934) и другими. Окультуренность простыми словами – это изменение почвенных свойств из-за различного воздействия в процессе сельскохозяйственного производства. Также продуктивность почв (урожай культур) и степень их окультуренности часто называют уровнем плодородия (Кулаковская, 1990; Шафран, 2022).

Коэффициент окультуренности отражает зависимость урожая от агрохимических свойств почв, а также их комплексное влияние на продуктивность. При проведении агроэкологического мониторинга в почвенных образцах определяют основные показатели плодородия: рН, содержание органического вещества, подвижных форм фосфора и калия, а для некоторых регионов – содержание микроэлементов.

На основе этих показателей проводятся работы по известкованию и внесению удобрений. Однако оценка плодородия по каждому отдельному параметру затруднена, так как изменение одного влечет за собой изменение остальных. В данном случае наиболее объективен комплексный показатель – индекс окультуренности почв, где свойства выражены относительно и отражают требования культуры.

Автоматизация вычислительных задач в аграрной сфере обеспечивает устойчивое управление ресурсами (почва, вода, удобрения, энергетические затраты), оптимизацию агротехнологий и планирование производственных процессов в режиме реального времени. В то же время, информационные технологии в сельском хозяйстве опираются на географический компонент: более 80% данных агропромышленного комплекса связаны с геоданными. Геоинформационные системы позволяют в реальном времени мониторить экологическую ситуацию, анализировать рост растений, прогнозировать урожай и определять оптимальные условия с учётом климата, водных и почвенных условий (Андрианов, 2004; Фарбер и др., 2013).

Таким образом, целью данного исследования является автоматизированный анализ состояния пахотных почв Белгородской области за 2019-2022 гг. посредством проведения комплексной агроэкологической оценки на основе индекса окультуренности почв.

Задачи исследования:

Установить оптимальные и минимальные значения агроэкологических параметров состояния почв для территории Белгородской области.

Проанализировать данные агрохимического обследования почв за 2019-2022 гг.

Посредством ГИС провести агроэкологическую оценку пахотных почв на основе индекса окультуренности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Объектами изучения выступают участки пахотных почв на территории Белгородской области.

Для работы были использованы материалы 11 цикла (2019-2022 гг.) агроэкологического мониторинга почв, проводимого Белгородским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» (бывш. ФГБУ «ЦАС «Белгородский»). Почвенные пробы отбирались с глубины 0-25 см тростевым буром. Площадь элементарного участка составляла 15-20 га. За цикл обследования отобрано около 70000 проб. По завершении пробоподготовки в почве определяли содержание органического вещества (ГОСТ 26213-21), рН солевой вытяжки (pH_{KCl}) (ГОСТ 26483-85). Концентрации подвижных форм фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) определяли по методу Чирикова (ГОСТ 26204-91).

По каждому показателю рассчитано средневзвешенное значение, почвы разбиты на группы по величине агроэкологических параметров. В данной работе анализируются данные по степени окультуренности почв, рассчитанные с помощью программного комплекса «ГИС Агроэколог Онлайн» (Malysheva и др., 2021; Костин, 2023).

В расчет входит вычисление индекса степени окультуренности почв по Т.Н. Кулаковской (1990). Сначала рассчитываются относительные индексы по каждому рассматриваемому параметру плодородия: рН солевой вытяжки, содержание органического вещества, подвижных форм фосфора и калия. Затем рассчитывается индекс окультуренности ($I_{ок}$) почвы (среднее арифметическое относительных индексов всех показателей). Если величина фактического показателя плодородия выше оптимального, то относительный индекс приравнивается к 1,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным обследования 2019-2022 гг. доля почв с содержанием органического вещества почвы более 6% составляет 20%, а менее 3,5-6,9%. По нашему мнению, вполне обоснованно установить оптимальное значение содержания органического вещества в почвах Белгородской области для расчета индекса окультуренности на уровне 6%. Минимальное значение данного параметра принято нами за 3,5%.

Большое негативное влияние избыточная кислотность почв оказывает на урожайность основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в ЦЧР (озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника) (Лукин, Четверикова, 2010; Лукин, 2023). Самой чувствительной к повышенной кислотности почв сельскохозяйственной культурой, занимающей достаточно высокую долю в структуре посевных площадей ЦЧР, является сахарная свекла. Эта

культура хорошо развивается при pH_{KCl} в пределах 6-6,5. Поэтому с учетом биологических особенностей сахарной свеклы логично принять оптимальное значение pH_{KCl} для пахотных почв на уровне 6,0. Минимальное значение данного параметра для лесостепных подтипов черноземов и серых лесных почв нами принято на уровне 5,0, а для степных черноземов (обыкновенных и остаточно-карбонатных) – на уровне 5,8.

В современных алгоритмах расчета годовых доз удобрений при содержании в почвах подвижных форм P_2O_5 и K_2O выше 200 и 180 мг/кг соответственно не рекомендуется применять фосфорные и калийные удобрения, по причине их низкой окупаемости. С учетом того, что в последние годы в области наблюдается существенный рост урожайности основных сельскохозяйственных культур, который приводит к увеличению выноса фосфора и калия, целесообразно за оптимальный уровень содержания подвижных форм фосфора и калия в почвах принять 200 и 180 мг/кг соответственно. Минимальное содержание подвижных форм фосфора нами принято за 50, а калия – за 80 мг/кг. В 2019-2022 гг. пахотных почв с содержанием подвижных форм фосфора и калия в области выявлено 4,8 и 5,9%, соответственно.

В Центральном Черноземье пахотные почвы Белгородской области являются самими обеспеченными по содержанию подвижных форм фосфора и калия (Лукин, 2023 а). По данным одиннадцатого цикла обследования (2019-2022 гг.) наиболее низкое средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора (99 мг/кг) отмечалось в МО «Красненский район» и «Ровеньской район», калия (117 мг/кг) – в МО «Краснояржский район». Самые высокие значения содержания подвижных форм фосфора (185 мг/кг) и калия (199 мг/кг) были выявлены в почвах Новооскольского городского округа (табл. 1).

Самое низкое средневзвешенное значение величины pH_{KCl} 5,49 отмечалось в почвах Грайворонского городского округа, расположенного в лесостепной зоне, где почвенный покров в основном представлен черноземами выщелоченными. Самое высокое средневзвешенное значение pH_{KCl} 6,68 было зафиксировано в почвах МО «Ровеньской район» расположенного в степной зоне, где в почвенном покрове преобладают черноземы обыкновенные. Степные подтипы черноземов не склонны к подкислению (Корнейко, 2008; Корнейко, 2014; Лукин, 2021).

Таблица 1. Средневзвешенные значения основных агроэкологических параметров состояния почв по данным обследования 2019–2022 гг.

Муниципальное образование	Площадь, тыс. га	Содержание подвижных форм по Чирикову, мг/кг		pH _{KCl}	Содержание органического вещества, %
		P ₂ O ₅	K ₂ O		
Городской округ					
Алексеевский	84,13	118	153	6,4	5,2
Валуйский	62,40	123	148	6,2	5,0
Грайворонский	47,91	127	137	5,5	4,1
Губкинский	78,78	119	141	5,7	6,0
Новооскольский	63,10	185	199	5,9	5,5
Старооскольский	61,97	122	142	6,0	5,3
Шебекинский	83,47	157	183	5,7	5,1
Яковлевский	55,37	168	182	5,7	5,3
Муниципальный район					
Белгородский	61,99	174	163	5,8	4,9
Борисовский	32,80	118	168	5,6	4,5
Вейделевский	74,80	108	155	6,3	5,6
Волоконовский	73,92	162	167	6,0	5,5
Ивнянский	52,05	157	162	5,5	5,7
Корочанский	72,97	140	181	5,7	5,5
Красненский	42,17	99	124	6,1	5,5
Красногвардейский	66,58	141	180	6,1	5,4
Краснояржский	24,49	130	117	5,7	4,6
Прохоровский	78,98	136	171	5,6	6,0
Ракитянский	53,32	168	165	5,6	5,5
Ровеньский	73,68	99	136	6,7	5,3
Чернянский	66,46	154	160	6,0	4,8
Область:	1311,34	138	159	5,9	5,3

Самое низкое содержание органического вещества (4,07%) наблюдалось в почвах Грайворонского городского округа, а самое высокое (6,02%) – в почвах МО «Прохоровский район». Данные отличия, в основном, обусловлены особенностями почвообразовательного процесса и в меньшей мере антропогенными причинами. Белгородская область единственная в Центральном Черноземье, где за период с девятого цикла обследования (2010–2014 гг.) по одиннадцатый (2019–2022 гг.) установлено увеличение средневзвешенного содержания органического вещества в почвах на 0,3%. Причины этого в высоких дозах внесения органических удобрений, широком использовании сидеральных культур, сокращении площадей под чистыми парами, где происходит некомпенсированная минерализация органического вещества почвы (Лукин, 2023 б).

С использованием «ГИС Агроэколог Онлайн» автоматически строятся картограммы кислотности, содержания органического вещества, подвижных форм фосфора и калия в почвах по организации, муниципальному образованию или всей области. К каждой картограмме можно построить статистические диаграммы и отчетные формы с табличными данными.

На основе этой информации автоматически рассчитывается индекс окультуренности (I_{ок}) и строится соответствующая картограмма. Каждая группа по индексу степени окультуренности имеет свое цветовое оформление легенды на картограмме (рис. 1, 2). Картограммы можно построить для хозяйства, муниципального образования или для всей области.

Наиболее низкое значение индекса окультуренности установлено для почв Грайворонского город-

ского округа 0,45. Причина этого в том, что почвы данного муниципального образования характеризуются самым низким в области средневзвешенным показателем величины $pH_{КС1}$ и минимальным содержанием органического вещества. В Грайворонском городском округе максимальная доля почв (45,0%) с величиной $I_{ок}$ менее 0,4 (табл. 2; рис. 1).

Самый высокий индекс окультуренности наблюдается в почвах Новооскольского городского округа (0,90), что обусловлено близкими к оптимальным параметрам кислотности и содержанию подвижных форм фосфора и калия. В этом же муниципальном образовании самая высокая доля почв с высокой величиной $I_{ок}$ 39,1% (рис. 2).

Таблица 2. Средневзвешенные значения и группировка пахотных почв по величине индекса окультуренности (2019-2022 гг.)

Муниципальное образование	Общая площадь, тыс. га	Группировка почв по степени окультуренности, %				Средневзвешенный индекс окультуренности
		очень низкая (менее 0,40)	низкая (0,41-0,60)	средняя (0,61-0,80)	высокая (более 0,80)	
Городской округ						
Алексеевский	84,13	9,76	33,49	39,02	17,72	0,72
Валуйский	62,40	12,18	29,80	41,42	16,60	0,69
Грайворонский	47,91	45,04	36,51	16,73	1,73	0,45
Губкинский	78,78	19,89	31,63	34,25	14,22	0,67
Новооскольский	63,10	4,12	17,04	39,76	39,09	0,90
Старооскольский	61,97	23,29	30,98	30,92	14,81	0,70
Шебекинский	83,47	10,02	27,53	39,00	23,44	0,76
Яковлевский	55,37	9,9	26,96	43,82	19,32	0,80
Муниципальный район						
Белгородский	61,99	11,45	32,77	35,82	19,96	0,74
Борисовский	32,80	23,85	44,36	25,63	6,16	0,59
Вейделевский	74,80	10,83	25,03	40,61	23,53	0,75
Волоконовский	73,92	3,91	19,28	44,50	32,31	0,84
Ивнянский	52,05	15,50	32,13	31,07	21,30	0,73
Корочанский	72,97	12,84	29,07	34,20	23,89	0,77
Красненский	42,17	12,46	46,83	32,58	8,14	0,64
Красногвардейский	66,58	8,69	30,35	41,52	19,44	0,84
Краснояржужский	24,49	29,97	47,15	20,24	2,64	0,52
Прохоровский	78,98	9,96	33,53	36,41	20,10	0,76
Ракитянский	53,32	16,74	29,47	28,66	25,13	0,76
Ровеньский	73,68	10,53	35,85	39,34	14,29	0,65
Чернянский	66,46	11,61	32,34	40,53	15,52	0,74
Итого:	1311,34	13,57	30,84	36,3	19,29	0,73

Рисунок 1. Картограмма степени окультуренности почв МО «Грайворонский городской округ» за 11 цикл обследования

Рисунок 2. Картограмма степени окультуренности пахотных почв МО «Новооскольский городской округ» за 11 цикл обследования

В целом для области за 2019-2022 гг. средневзвешенная величина индекса окультуренности составила 0,73. Доля почв с очень низкой величиной данного индекса (менее 40) составила 14,9%, с низкой (0,41-0,60) – 32%, средней (0,61-0,80) – 35,0%, высокой (более 0,80) – 18,1% (см. табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С использованием «ГИС Агроэколог Онлайн» на примере Белгородской области была проведена оценка современного (2019-2022 гг.) агроэкологического состояния пахотных почв исходя из рассчитанных индексов степени окультуренности.

1. При расчете индекса окультуренности почв на территории Белгородской области установлены следующие оптимальные показатели: pH_{KCl} – 6,0, содержание органического вещества – 6,0%, подвижных форм фосфора и калия – 200 и 180 мг/кг соответственно. Минимальные значения агроэкологических параметров состояния почв для территории области составили: pH_{KCl} – 5,0 (для лесостеп-

ных подтипов черноземов и серых лесных почв), 5,8 (для степных черноземов), содержание органического вещества – 3,5%, подвижных форм фосфора – 50 мг/кг, калия – 80 мг/кг.

2. В целом для области средневзвешенная величина индекса окультуренности составила 0,73. Доля почв с очень низкой величиной данного индекса (менее 40) составила 14,9, с низкой (0,41-0,60) – 32, средней (0,61-0,80) – 35,0, высокой (более 0,80) – 18,1%. Самая высокая величина данного параметра была установлена в почвах Новооскольского городского округа (0,90), что обусловлено близкими к оптимальным параметрами кислотности, содержания подвижных форм фосфора и калия. Наиболее низкое значение индекса окультуренности было характерно для почв Грайворонского городского округа (0,45). Причина этого в том, что средневзвешенные величины pH_{KCl} и содержания органического вещества существенно ниже оптимальных значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов В.Д. ГИС в сельском хозяйстве // Arcreview. Современные геоинформационные технологии. 2004. № 2(29). С. 1-2.
2. Егоров М.А. Подвижное органическое вещество почвы как один из показателей степени окультуренности ее // Записки Харьк. с.-х. ин-та. Т. 1. Вып. 2. Харьков, 1938. С. 3-38.
3. Карпинский Н.П. Основные вопросы современного почвоведения. № 1. 1954.
4. Корнейко Н.И. Агрохимическое состояние пахотных почв Белгородской области // Успехи современного естествознания. 2014. № 9-2. С. 120-124.
5. Корнейко Н.И. Агроэкологическая оценка изменения основных показателей плодородия пахотных почв ЦЧР в процессе длительного сельскохозяйственного использования: специальность 06.01.03 «Агрофизика»: диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Корнейко Нина Ивановна; Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова. Курск, 2008. 130 с.
6. Костин И.Г. Использование геоинформационных систем для анализа экологического состояния агроландшафтов // Московский экономический журнал. 2023. № 2. С. 8-21.
7. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания растений. М.: ВО «Агропромиздат», 1990. 220 с.
8. Лукин С.В. Агроэкологическое состояние почв Центрально-Черноземного района. Белгород: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА», 2023 а. 372 с.
9. Лукин С.В. Мониторинг агроэкологического состояния пахотных почв Центрально-Черноземного района России // Агрохимия. 2023 б. № 4. С. 67-77.
10. Лукин С.В. Мониторинг плодородия пахотных почв юго-западной части Центрально-Черноземного района России // Агрохимия. 2021. № 3. С. 3-14.
11. Фарбер С.К., Варакин Г.С., Байкалов Е.М. Геоинформационные системы в сельском хозяйстве России // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. № 3. С. 103-106.
12. Францессон В.А. Об окультуренности и окультуривании почв // Химизация соц. землед. 1934. № 11.
13. Шафран С.А. Оценка окультуренности почв по комплексу агрохимических показателей // Агрохимия. 2022. № 4. С. 3-10.
14. Malysheva E.S., Malyshev A.V., Kostin I.G. Complex analysis of data from agrochemical and soil-erosion monitoring using geoinformation systems // VI International Scientific Conference «Current state, problems and prospects of the development of agrarian science», Simferopol, Russian Federation, 4-8 October 2021: conference proceedings / FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea». – Simferopol, 2021. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, № 937032070.

COMPLEX ASSESSMENT OF THE AGROECOLOGICAL SITUATION OF THE SOILS OF THE BELGOROD REGION AND GEOINFORMATION SUPPORT FOR THE TASKS OF RATIONAL LAND

E.S. MALYSHEVA

Belgorod branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the research was carried out in order to conduct a comprehensive agroecological assessment of arable soils in the Belgorod region based on the index of cultivation using geoinformation technologies. The materials of the 11th cycle of agrochemical soil monitoring conducted in 2019-2022 were used for the work. About 70 thousand soil samples from an area of more than 1,3 million hectares were analyzed. The pH of the salt extract, the content of organic matter and mobile forms of phosphorus and potassium (according to Chirikov) were determined in the samples according to methods generally accepted in the agrochemical service. Optimal and minimum values of agroecological parameters of soil condition for the territory of the Belgorod region have been established. To process the data and build cartograms, the GIS Agroecologist Online web service was used, which allows automatically calculating weighted average cultivation indices and building appropriate cartograms for territories of specific land users, municipalities, and subjects of the Russian Federation.

Keywords: arable soils; agroecological assessment; geoinformation systems, GIS, index of cultivation, Belgorod region